

Mensagens de alerta de desastre no Vale do Taquari (RS): uma análise da comunicação dos eventos climáticos entre 26 de abril e 07 de maio de 2024

Lucas George Wendt¹, Murilo Noli da Fonseca¹

¹Universidade Federal do Rio Grande do Sul; ²Pontifícia Universidade Católica do Paraná; E-mail: lucas.george.wendt@gmail.com

O Rio Grande do Sul, no sul do Brasil, enfrentou o maior desastre de sua história entre os dias 26 de abril e 7 de maio de 2024. Chuvas torrenciais causaram inundações e deslizamentos que afetaram 476 municípios (96%), cerca de 2,4 milhões de pessoas, das quais 75 mil ficaram desabrigadas, 806 feridas, 182 mortes e 29 desaparecidas (Defesa Civil RS, 2024). O Vale do Taquari, composto por 36 municípios e localizado na região central do Estado, se tornou símbolo do desastre pela dimensão das perdas humanas, sociais e econômicas (Freitas et al., 2025). A resposta adequada ao evento perigoso depende da emissão de alertas eficazes, claros quanto à ameaça, população em risco e ações de proteção (Wood; Miller, 2021). A ausência desses elementos reduz a credibilidade e a adoção de medidas de autoproteção (Sutton; Olson; Waugh, 2024). No desastre de 2024 no Rio Grande do Sul, um dos pontos críticos observados foi a comunicação de risco (Fonseca et al., 2024). As mensagens de alerta apresentaram diversas lacunas, sobretudo uma descrição insuficiente dos impactos potenciais (Fonseca et al., 2024). Portanto, esta pesquisa tem como objetivo analisar o conteúdo das mensagens de alerta emitidas pelos órgãos de proteção e defesa civil por Short Message Service (SMS) no Vale do Taquari durante o desastre de 2024, com base no modelo de resposta de alerta (Mileti e Sorensen, 1990; Doermann; Kuligowski; Milke, 2021). Busca-se verificar em que medida os alertas cumpriram sua função preventiva e identificar lições para o aprimoramento dos sistemas de alerta em desastres futuros. A análise foi feita a partir do conteúdo das mensagens de alerta enviadas pelos gestores locais aos dispositivos móveis das pessoas que realizaram o seu cadastro a partir do envio do Código de Endereçamento Postal (CEP) de seu interesse (ANATEL, 2024). Foram examinadas as mensagens enviadas entre 26 de abril (três dias antes do início do desastre) e 10 de maio de 2024 (três dias após o fim). A amostra foi composta por 23 mensagens únicas, as quais foram enviadas 609 vezes. As mensagens foram interpretadas e codificadas segundo codificação desenvolvida por pesquisadores: (1) fonte emissora, (2) perigo, (3) impactos potenciais, (4) localização, (5) orientações de proteção e (6) período (Mileti; Sorensen, 1990; Mileti; Peek, 2000; Doermann; Kuligowski; Milke, 2021; Sutton; Olson; Waugh, 2024). Cada item recebeu pontuação binária (presente = 1; ausente = 0). Também foram considerados elementos opcionais: detalhes do evento (por exemplo, intensidade da chuva) e de orientação (por exemplo, rota de evacuação), sintaxe (correção gramatical, uso adequado de letras maiúsculas/abreviações) e ordem lógica da informação. Casos parcialmente corretos recebiam 0,5. As mensagens também foram analisadas por dia e município destinatário, verificando padrões espaciais. Os dados codificados foram submetidos a estatística descritiva em Excel. Calculou-se a porcentagem de presença de cada elemento nas mensagens, gerando um índice de completude. Na análise da qualidade das mensagens, considerou-se cada mensagem única, independentemente de quantos municípios a receberam. Na análise espacial, utilizou-se o total de envios, considerando que uma mesma mensagem pôde ser encaminhada para múltiplos municípios. Os resultados mostram que 21,7% das 23 mensagens de alerta únicas enviadas pelos órgãos de proteção e defesa civil por SMS aos municípios do Vale do Taquari entre 26 de abril e 10 de maio de 2024 podem ser consideradas completas. Ou seja, mensagens que apresentam fonte, nome do perigo, impactos potenciais, localização, orientação e período do alerta. Essas 23 mensagens resultaram em 609 envios, já que algumas delas foram encaminhadas para mais de um município. Análise do conteúdo das mensagens. A análise das 23 mensagens revelou que apenas 18,6% das mensagens continham a palavra "Alerta". O período entre 26 de abril e 02 de maio contabilizou a maior quantidade de mensagens (13), com pico entre os dias 01 e 02. A maioria das mensagens tratou de "chuvas intensas" (78,3%), inundações (13%), deslizamentos (4,3%) e rompimento/colapso de barragem (4,3%). A fonte emissora e o nome do perigo foram citados em todas as mensagens, mas apenas 8,7% incluíram algum detalhamento adicional sobre o perigo. A descrição dos impactos potenciais do evento perigoso esteve em 73,9% das mensagens (deslizamentos e rompimento/colapso de barragens com 100%, seguida de chuvas intensas - 77,8% - e inundações - 33,3%). A referência à área passível de ser afetada foi identificada em 47,8% das mensagens, com destaque para chuvas intensas (38,9%) e inundações (66,7%). A referência a uma região foi predominante (por exemplo, "no Rio Grande do Sul"), presente em todas as mensagens sobre deslizamentos e rompimento/colapso de barragens, em 66,7% sobre inundações e em 38,9% sobre chuvas intensas. Não foram identificadas menções a municípios ou localidades em nenhuma das tipologias. Todas as mensagens continham alguma recomendação de proteção. A orientação para estabelecer contato com autoridades esteve presente em 91,3% das mensagens, seguida de recomendações de buscar abrigo (13,0%) e evitar situações de risco (8,7%). A recomendação de procurar abrigo foi identificada em deslizamentos (100%), inundações (33,3%) e rompimento/colapso de barragens (100%). A ação de evitar situações de risco foi registrada apenas em inundações (66,7%). Ações como evacuar, obter mais informações e monitorar o evento não foram mencionadas. Nenhuma mensagem apresentou orientações detalhadas, como o nome de abrigo. A inclusão do período do alerta foi observada em

91,3% das mensagens. Informações sobre data de início e fim foram registradas em 87% dos casos, enquanto os horários de início e término foram incluídos em 91,3%. A sintaxe foi correta em 100% das mensagens, mas, a ordem lógica das informações foi de 50%.Evolução temporal das mensagens e do desastre. A distribuição temporal mostra que os primeiros alertas se concentraram entre 26 e 29 de abril, quando foram emitidas sete mensagens sobre chuvas intensas. Em 1º e 2 de maio, há a diversificação dos alertas, com registros de chuvas intensas, inundações, deslizamentos e risco de rompimento de barragens. Nos dias subsequentes (3 a 10 de maio), persistiram os alertas de chuvas intensas, em menor frequência, além da manutenção de mensagens pontuais sobre inundações. O pico final ocorreu em 10 de maio, com quatro mensagens emitidas no mesmo dia. Porém, não houve a emissão de mensagens que indicassem o fim do momento de risco. Os municípios mais afetados concentraram volumes significativos de mensagens. Taquari apresentou o maior número de registros (20), seguido por Bom Retiro do Sul e Lajeado (ambos com 19). Por outro lado, municípios como Anta Gorda, Dois Lajeados e Doutor Ricardo obtiveram o menor número de mensagens (14 cada). A análise por tipologia de desastre mostra predominância das chuvas intensas e deslizamentos (maioria das mensagens emitidas em todos os municípios), seguida por inundações (maior frequência em Taquari) e rompimento/colapso de barragens (apenas nos municípios de Colinas, Encantado, Lajeado, Muçum e Roca Sales). Este estudo intencionou avaliar de forma sistemática a construção e a eficácia das mensagens de alerta por SMS emitidas pelos órgãos de proteção e defesa civil aos municípios do Vale do Taquari. A análise revelou que apenas 21,7% das 23 mensagens únicas eram completas, contendo fonte, tipificação do perigo, impactos potenciais, localização, orientações e período do alerta. Logo, a baixa granularidade espacial, a escassa especificação dos impactos e a limitada diversidade de recomendações reduziram o potencial de compreensão e resposta da população. Porém, mensagens incompletas são comuns. Nos Estados Unidos, apenas 8,5% das mensagens enviadas entre 2012 e 2022 estão completas (Olson et al., 2024) e, no caso da Covid-19, menos de 3% continham todo o conteúdo recomendado (Bean et al., 2022). No desastre ocorrido no Rio Grande do Sul em 2024, apenas 12,85% das mensagens de alerta podem ser consideradas completas (Fonseca et al., 2024). Os resultados destacam a importância de mensagens de alerta estruturadas, claras e detalhadas para aprimorar a percepção do risco e a resposta da população. A incorporação de elementos adicionais - como detalhamento contextual, orientação precisa e canais complementares de comunicação - pode aumentar a eficácia das estratégias de alerta, servindo como base para o desenvolvimento de protocolos de comunicação mais robustos e adaptáveis a diferentes contextos de risco.

Palavras-chave: Vale do Taquari/RS; Alertas; Comunicação de risco

Este trabalho foi aprovado para o evento V Congresso Brasileiro de Redução de Riscos e Desastres, porém não foi apresentado

Referências do resumo

ANATEL. Detalhamento dos alertas. 2024. Disponível em:

<https://informacoes.anatel.gov.br/paineis/utilidade-publica/detalhamento-dos-alertas>.

Acesso em: 24 ago. 2024.

CEMADEN. Estações pluviométricas. [S.l.: s.n., s.d.].

DEFESA CIVIL RS. Defesa Civil atualiza balanço das enchentes no RS – 01/7.

2024. Disponível em:

<https://www.estado.rs.gov.br/defesa-civil-atualiza-balanco-das-enchentes-no-rs-1-7-11h>. Acesso em: 25 ago. 2024.

DOERMANN, J. L.; KULIGOWSKI, E. D.; MILKE, J. From social science research to engineering practice: development of a short message creation tool for wildfire emergencies. *Fire Technology*, v. 57, n. 2, p. 815–837, 2021.

<https://doi.org/10.1007/s10694-020-01008-7>

FONSECA, Murilo Noli da et al. Mensagens de alerta de desastre no Rio Grande do Sul: desafios e oportunidades na comunicação de risco. *Redes*, v. 29, 2024. DOI: 10.17058/redes.v29i1.19701

FREITAS, Elisete Maria de et al. *Marcas na paisagem: memórias para construir a resiliência no Vale do Taquari (RS)*. 1. ed. Lajeado: Editora Univates, 2025. 242 p.

INPE. Evento extremo no Rio Grande do Sul entre final de abril e início de maio de 2024. 2024. Disponível em:

<https://www.gov.br/inpe/pt-br/assuntos/ultimas-noticias/relatorio-do-inpe-explica-evento-meteorologico-que-causou-a-tragedia-no-rs/chuvas-rio-grande-do-sul.pdf/view>.

Acesso em: 24 ago. 2024.

KULIGOWSKI, E. D.; WAUGH, N.; SUTTON, J.; COVA, T. Ember alerts: assessing wireless emergency alert messages in wildfires using the warning response model. *Natural Hazards Review*, v. 24, n. 2, p. 04023009, 2023.

<https://doi.org/10.1061/NHREFO.NHENG-1724>

MILETI, D. S.; SORENSEN, J. H. *Communication of emergency public warnings: a social science perspective and state-of-the-art assessment*. United States, 1990.

Disponível em: <https://doi.org/10.2172/6137387>. Acesso em: 24 ago. 2024.

MORAES, S. R. et al. Revisão e consolidação da série histórica dos níveis das cheias do rio Taquari em Lajeado de 1939 a 2023. Porto Alegre, 2024. Nota técnica.

Disponível em: <https://lume.ufrgs.br/>. Acesso em: 19 mar. 2024.

MORAES, Sofia Royer et al. Ciência cidadã em desastres hidrológicos: iniciativa aplicada às enxurradas e inundações de setembro de 2023 e maio de 2024 na Bacia Hidrográfica do Rio Taquari-Antas/RS. *Boletim Geográfico do Rio Grande do Sul*, n. 45, p. 94–122, 2025.

<https://revistas.planejamento.rs.gov.br/index.php/boletim-geografico-rs/article/view/4616/4228>

NEUSSNER, O. Early warning alerts for extreme natural hazard events: a review of worldwide practices. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, v. 60, p. 102295, 2021. <https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102295>

SUTTON, J.; VOS, S.; WOOD, M.; TURNER, M. Designing effective tsunami messages: examining the role of short messages and fear in warning response. *Weather, Climate, and Society*, v. 10, n. 1, p. 75–87, 2018. <https://doi.org/10.1175/WCAS-D-17-0032.1>

SUTTON, J.; OLSON, M.; WAUGH, N. The warning lexicon: a multiphased study to identify, design, and develop content for warning messages. *Natural Hazards Review*, v. 25, n. 1, p. 04023055, 2024. <https://doi.org/10.1061/NHREFO.NHENG-1900>

WOOD, E.; MILLER, S. K. Cognitive dissonance and disaster risk communication. *Journal of Emergency Management and Disaster Communications*, v. 2, n. 1, p. 39–56, 2021. <https://doi.org/10.1142/S2689980920500062>